

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(21)(22) Заявка: 2016143147, 02.11.2016

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
02.11.2016Дата регистрации:
05.09.2017

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 02.11.2016

(45) Опубликовано: 05.09.2017 Бюл. № 25

Адрес для переписки:

119991, Москва, ул. Трубецкая, 8, стр. 2, ФГАОУ
ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Минздрава России (Сеченовский Университет),
отдел перспективных разработок

(72) Автор(ы):

Шепелев Алексей Дмитриевич (RU),
Тенчурин Тимур Хасянович (RU),
Чвалун Сергей Николаевич (RU),
Григорьев Тимофей Евгеньевич (RU),
Дюжева Татьяна Геннадьевна (RU),
Людуп Алексей Валерьевич (RU),
Мамагулашвили Виссарион Георгиевич (RU),
Крашенинников Михаил Евгеньевич (RU),
Крашенинников Сергей Владимирович (RU),
Клабуков Илья Дмитриевич (RU)

(73) Патентообладатель(и):

федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования Первый Московский
государственный медицинский университет
имени И.М. Сеченова Министерства
здравоохранения Российской Федерации
(Сеченовский Университет) (RU)

(56) Список документов, цитированных в отчете
о поиске: RU 2568848 C1, 20.11.2015. RU
2572333 C1, 10.01.2016. RU 2504406 C1,
20.01.2014. US 20100190254 A1, 29.07.2010.

(54) Способ изготовления трехслойного каркаса для протезирования желчного протока

(57) Реферат:

Изобретение относится к области медицины и может быть использовано для изготовления протезов желчных протоков. Способ изготовления трехслойного каркаса для протезирования желчного протока из биосовместимых рассасывающихся полимеров в виде трубки заключается в послойном нанесении методом электроформования трех слоев указанных полимеров. Из раствора поликапролактона и хлороформа вязкостью 0,29-1,28 Па·с и электропроводностью от $2,1 \cdot 10^{-7}$ до $7,3 \cdot 10^{-5}$ См/см производят формование первого слоя толщиной от 0,1 до 0,4 мм с производительностью от 0,88 до 15,2 см³/ч на вращающийся осадительный электрод диаметром от 2,0 до 6,3 мм при межэлектродном расстоянии

от 12 до 30 см. Затем на первый слой, без остановки процесса, в течение от 1,5 до 3,5 мин, производят формование второго слоя толщиной от 0,1 до 0,15 мм из того же полимерного раствора при межэлектродном расстоянии от 6,0 до 8,5 см и производительности от 26,4 до 41,6 см³/ч. Сразу после завершения изготовления второго слоя, поверх него, производят формование третьего слоя толщиной от 0,2 до 0,4 мм при межэлектродном расстоянии от 12 до 30 см и производительности процесса от 4,0 до 12 см³/ч, при продолжающемся вращении осадительного электрода из раствора одного из биоразлагаемых полимеров. Полученный трубчатый элемент разрезают на трубочки необходимой длины и снимают с электрода.

Изобретение обеспечивает упрощение процесса изготовления трехслойного каркаса для

протезирования желчного протока за счет его изготовления в одну стадию. 1 ил., 1 пр.

RU 2630061 C1

RU 2630061 C1

FEDERAL SERVICE
FOR INTELLECTUAL PROPERTY

(51) Int. Cl.
A61F 2/04 (2013.01)
A61L 27/40 (2006.01)

(12) ABSTRACT OF INVENTION(21)(22) Application: **2016143147, 02.11.2016**(24) Effective date for property rights:
02.11.2016Registration date:
05.09.2017

Priority:

(22) Date of filing: **02.11.2016**(45) Date of publication: **05.09.2017** Bull. № 25

Mail address:

119991, Moskva, ul. Trubetskaya, 8, str. 2, FGAOU
VO Pervyj MGMU im. I.M. Sechenova Minzdrava
Rossii (Sechenovskij Universitet), otdel
perspektivnykh razrabotok

(72) Inventor(s):

**Shepelev Aleksej Dmitrievich (RU),
Tenchurin Timur Khasyanovich (RU),
Chvalun Sergej Nikolaevich (RU),
Grigorev Timofej Evgenevich (RU),
Dyuzheva Tatyana Gennadevna (RU),
Lyundup Aleksej Valerevich (RU),
Mamagulashvili Vissarion Georgievich (RU),
Krasheninnikov Mikhail Evgenevich (RU),
Krasheninnikov Sergej Vladimirovich (RU),
Klabukov Ilya Dmitrievich (RU)**

(73) Proprietor(s):

**federalnoe gosudarstvennoe avtonomnoe
obrazovatelnoe uchrezhdenie vysshego
obrazovaniya Pervyj Moskovskij
gosudarstvennyj meditsinskij universitet imeni
I.M. Sechenova Ministerstva zdravookhraneniya
Rossijskoj Federatsii (Sechenovskij Universitet)
(RU)**

(54) METHOD FOR MANUFACTURE OF THREE-LAYER FRAME FOR BILE DUCT PROSTHETICS

(57) Abstract:

FIELD: medicine.

SUBSTANCE: method for manufacture of a three-layered frame for bile duct prosthetics from biocompatible resorbable polymers in the form of a tube consists of layer-by-layer deposition of three layers of these polymers by electroforming. The first layer of 0.1 to 0.4 mm is formed from a solution of polycaprolactone and chloroform with viscosity of 0.29-1.28 Pa and conductivity of $2.1 \cdot 10^{-7}$ to $7.3 \cdot 10^{-5}$ cm/cm, with performance of 0.88 to 15.2 cm³/h on a rotating precipitation electrode with a diameter of 2.0 to 6.3 mm at the interelectrode distance of 12 to 30 cm. Then, without stopping the process, the second layer of 0.1 to 0.15 mm from the same polymer solution is formed

on the first layer for 1.5 to 3.5 minutes, at the interelectrode distance of 6.0 to 8.5 cm and productivity of 26.4 to 41.6 cm³/h. Immediately after completion of the second layer production, the third layer of 0.2 to 0.4 mm is formed over it, at the interelectrode distance of 12 to 30 cm and process performance of 4.0 to 12 cm³/h, with continued rotation of the precipitation electrode from a solution of one of biodegradable polymers. The resulting tubular element is cut into tubules of the required length and removed from the electrode.

EFFECT: simplified process of manufacturing of three-layer frame for bile duct prosthetics due to its manufacture in one stage.

1 dwg, 1 ex

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к протезам желчных протоков, кровеносных сосудов и других трубчатых или полых органов, имплантируемых в человеческий организм, и может быть использовано в хирургии протоков экстрасекреторных органов, во внутрисосудистой хирургии, хирургической онкологии, гастроэнтерологии, урологии, а также для экстраанатомического использования.

Важнейшим элементом тканеинженерного желчного протока является каркас, который должен функционировать не только как физическая матрица для прохода желчи, но также поддерживать клеточную адгезию, пролиферацию и дифференцировку и иметь нужную скорость деградации, соответствующую скорости формирования новой ткани.

Чаще всего используют биоразлагаемые полимеры в качестве носителя для роста клеток. Преимуществом биоразлагаемых полимерных скаффолдов является их способность к разложению или рассасываемость в естественных условиях, а также пролиферация клеток, заселивших каркас, и формирование новой ткани.

Во всех вышеуказанных областях применения основным условием успешного использования протеза является время сохранения его функциональных свойств, таких как прочность, резистентность к распространению инфекции, низкая тромбогенность желчи и кровепроницаемость, за которое в структуре этого протеза должен сформироваться свой собственный орган. Конструкция протеза должна обеспечивать непроницаемость его стенок для желчи в течение всего времени замещения. Время деструкции, в течение которого протез сохраняет свои функциональные свойства, должно быть достаточным для замещения материала каркаса собственной тканью пациента, который и возьмет на себя функции протеза. Использование таких биodeградируемых органов в достаточной степени снимает реакцию отторжения имплантата со стороны организма или, по крайней мере, делает ее ограниченной во времени. При этом исключается необходимость постоянного приема иммунодепрессантов.

То же самое можно сказать и о тромбогенности. Одним из требований, предъявляемых к материалам, предназначенным для изготовления имплантируемых протезов, является биологическая и химическая инертность.

В настоящее время изготовление подобных полых органов производится, в основном, из синтетических полимеров, таких как политетрафторэтилен (ПТФЭ) или его сополимеры.

Изготовление таких органов может производиться механическим путем, как описано в патенте РФ №2207825, где для изготовления кровеносных сосудов используется намотка на оправку тонкой ориентированной пленки из ПТФЭ. Ориентированная пленка имеет пористую структуру в виде узлов, соединенных фибриллами, аналогичную описанной в европейском патенте 0293090, где формирование протеза кровеносного сосуда проводилось с помощью экструзии с последующей вытяжкой, необходимой для получения пористого изделия.

Для изготовления кровеносных сосудов также используется метод электроформования, так в патентах США №4524036, 1985 г., Великобритании №2120945, 1983 г., №2121286, 1983 г., №2181207, 1987 г., №2195251, 1989 г., и в европатенте EP №0239339, 1987 г. описывается производство синтетических сосудов электростатическим формованием волокон из полиуретана в диметилформамиде, полиалкиленгликоле, метилэтилкетоне, диаметром 0,1-25 микрон.

В патенте США 1975 года, №646924 описано изготовление полимерных трубчатых

образцов, которые могут быть использованы для замены сосудов, из водной дисперсии ПТФЭ.

В статье Rebeen Othman, Gavin E Morris «Automated fabrication strategy to create patterned tubular architecture at cell and tissue scales», Biofabrication 7(2015) 025003 описан способ получения разнообразных трубчатых элементов методом электроформования, с внутренним диаметром от 25 до 1 мм, которые могут применяться для замены аорты, трахеи, средних артерий и мочеточников. Эти элементы изготавливаются из полиэтилентерефталата (лавсан). Такое применение вызывает недоумение, т.к. свойства протезов для аорты и артерий не требуют непроницаемой стенки, т.к. кровь сама делает стенки сосуда непроницаемыми, а вот для мочеточников требуется герметичность.

Недостатком описанных изобретений является то, что использование вышеописанных протезов требует постоянного применения пациентом лекарственных препаратов, предотвращающих тромбообразование и подавляющих реакцию отторжения. Кроме этого, использование протезов из синтетических полимеров для лечения детей, которые находятся в стадии роста, потребует повторных операций, т.к. у них происходит рост внутренних органов. Кроме всего прочего описанные способы изготовления позволяют изготавливать однослойные протезы (трубчатые элементы), в этих элементах отсутствует барьерный слой, непроницаемый для желчи, в результате чего желчь будет изливаться в организм через стенки такого изделия.

В статье Hyunhee Anu, Yang Minju «Engineered small diameter vascular grafts by combining cell sheet engineering and electrospinning technology», Act Bio 3569, 31 January 2015, № 1 page 9, model 5G описан способ изготовления трубчатого элемента методом электроспиннинга с внутренним диаметром 4,75 мм, длиной 15 см на вращающийся электрод из биodeградируемых полимеров поликапролактона (PCL) и коллагена I типа. Недостатком описанного способа является однослойность данной конструкции и негерметичность ее стенок для желчи.

В статье Y. Elsayed, C. Lekakou, F. Labeed, P. Tomlins «Fabrication and characterization of biomimetic, electrospun gelatin in fibrillar scaffolds for tunable media-equivalent tissue engineered vascular graft», Materials Science and Engineering C61 (2016) 473-483 описано изготовление трубчатых протезов для коронарных артерий методом электроспиннинга. Протезы изготавливаются из различных биodeградируемых полимеров на основе молочной кислоты, полиуретана, политетрафторэтилена и желатина типа А. Недостатком данных изделий является их однослойность и проницаемость стенок для желчи.

Известен способ получения матрикса трахеи RU 2453291 и RU 2458635, в котором используется донорская трахея, которую механически очищают от жировой и соединительной ткани, промывают дистиллированной водой, инкубируют в течение 14-21 суток в 5% растворе, заселяют клетками пациента, после чего трансплантируют пациенту. Недостатком этого способа является то, что он не годится для изготовления трубчатых конструкций небольшого диаметра, кроме этого указанный способ также требует применения лекарственных средств, подавляющих реакцию отторжения.

Конструкция трехслойного протеза из биodeградируемых полимеров описана в патенте на полезную модель РФ №163630. В этом патенте описана конструкция, состоящая из трех слоев, причем первый и третий (внутренний и наружный) являются волокнистыми, изготовленными из PCL и PDLLGA, полученными способом электроформования, а второй, внутренний слой, выполнен в виде пленки PCL. Такая конструкция требует при изготовлении не менее трех стадий: изготовление первого слоя, установка и закрепление второго слоя, нанесение третьего слоя.

Для изготовления подобной конструкции предлагается способ, прототипом которому

является способ получения искусственного двухслойного желчного протока из биоразлагаемых полимеров, описанный в статье (ChenZong 1,5, MeicongWang, FuchunYang, GuojunChen, JiarongChen, ZihuaTang, QuanwenLiu, ChangyouGao, LieMaandJinfuWang). Внутренний слой был изготовлен из поликапролактона (PCL), который показывает высокую биосовместимость, медленную кинетику деградации и хорошие механические свойства. Сополлимер полилактида с гликолидом (PLLGA) использовали для наружного мультипористого слоя каркаса ввиду сравнительно большой скорости деградации, которая выгодна для формирования новой ткани.

Недостатком данного способа является его многостадийность, что делает затруднительным его широкое использование; и невозможность получения однородной, по толщине, пленки из PCL, особенно при изготовлении протоков достаточной длины. К недостаткам конструкции следует отнести отсутствие развитой поверхности на внутреннем слое, что не способствует росту клеток.

Технической задачей изобретения является упрощение процесса изготовления.

Технический результат достигается за счет применения метода электроформования, который позволяет изготавливать полимерные волокна различного диаметра (от нанодиапазона, до десятков микрон), с различной плотностью упаковки и пористостью

Поставленная задача решается способом изготовления трехслойного каркаса для протезирования желчного протока из биосовместимых рассасывающихся полимеров в виде трубки, заключающимся в том, что методом электроформования послойным нанесением из раствора поликапролактона и хлороформа вязкостью 0,29-1,28 Па·с,

электропроводностью от $2,1 \cdot 10^{-7}$ до $7,3 \cdot 10^{-5}$ См/см производят формирование первого

слоя толщиной от 0,1 до 0,4 мм с производительностью от 0,88 до 15,2 см³/ч, на

вращающийся осадительный электрод диаметром от 2,0 до 6,3 мм, при межэлектродном расстоянии от 12 до 30 см, на первый слой без остановки процесса в течение от 1,5 до 3,5 мин производят формирование второго слоя толщиной от 0,1 до 0,15 мм из того же полимерного раствора при межэлектродном расстоянии от 6,0 до 8,5 см и

производительности от 26,4 до 41,6 см³/ч, сразу после завершения изготовления второго

слоя поверх него производят формирование третьего слоя толщиной от 0,2 до 0,4 мм при межэлектродном расстоянии от 12 до 30 см, производительности процесса от 4,0 до 12

см³/ч при продолжающемся вращении осадительного электрода из раствора одного из биоразлагаемых полимеров, полученный трубчатый элемент разрезают на трубочки необходимой длины и снимают с электрода.

Сущность изобретения состоит в том, что на установке по электроформованию, схема которой показана на фиг. 1, производится изготовление протеза желчного протока из полимерных растворов на основе PCL и одного из биodeградируемых полимеров: сополимерполимер L лактида с капролактоном (PLLCL), сополимерполимер D-L лактида с гликолидом (PDLLGA), сополимерполимер L лактида с гликолидом (PLLGA) и др.

Описание процесса изготовления.

Пример 1 изготовления трехслойного каркаса для протезирования желчного протока из двух полимеров PCL и PLLCL:

Готовят 7% раствор PCL в растворителе, состоящем из 90% хлороформа и 10% этанола, после полного растворения замеряют его характеристики: вязкость 0,29 Па·с, электропроводность $2,1 \cdot 10^{-7}$ См/см.

1. Готовят 16% раствор сополимера PLLCL в растворителе, состоящем из 90% этилацетата и 10% этанола, после полного растворения замеряют его характеристики:

вязкость 0,54 Па·с, электропроводность $3 \cdot 10^{-6}$ См/см.

2. В установку для электроформования устанавливают осадительный электрод диаметром 4,3 мм.

5 3. Растворы PCL и сополимера PCL, помещают в одноразовые шприцы объемом 20 мл, которые устанавливают в шприцевые насосы. Шприцы соединяют с волокнообразующими элементами (капиллярами), которые соединены с источником высокого напряжения.

10 4. Осадительный электрод устанавливают на расстоянии 25 см от капилляра, включают его вращение. На шприцевом насосе, в который установлен шприц с раствором PCL, устанавливают производительность 8 мл/ч. После этого включают высокое напряжение и секундомер, фиксирующий длительность формования.

15 5. По достижении толщины волокнистого слоя 0,3 мм осадительный электрод придвигают к волокнообразующему слою на расстояние 6,5 см, а на шприцевом насосе устанавливают производительность 30,0 см³/ч.

6. По истечении 3,5 мин шприцевой насос с PCL отключают и включают шприцевой насос, на котором установлен шприц с раствором сополимера PCL, устанавливают производительность 4 см³/ч, осадительный электрод отодвигают на расстояние 20 см.

20 7. По достижении толщины стенки трубчатого элемента 0,7-0,8 мм шприцевой насос выключают, вращение осадительного электрода отключают. Осадительный электрод выдвигают из защитного короба и с помощью ножа разрезают на трубочки необходимой длины. Съем трубочек осуществляют в стерильных перчатках.

Точно так же изготавливают образцы из других биodeградируемых полимеров, приведенные в таблице на фиг. 1.

25 Способ по изобретению позволяет упростить процесс изготовления трехслойного каркаса для протезирования желчного протока за счет его изготовления в одну стадию, что позволит в дальнейшем автоматизировать данный процесс изготовления каркасов.

(57) Формула изобретения

30 Способ изготовления трехслойного каркаса для протезирования желчного протока из биосовместимых рассасывающихся полимеров в виде трубки, заключающийся в том, что методом электроформования послойным нанесением из раствора поликапролактона и хлороформа вязкостью 0,29-1,28 Па·с, электропроводностью от $2,1 \cdot 10^{-7}$ до $7,3 \cdot 10^{-5}$ См/см производят формирование первого слоя толщиной от 0,1 до 0,4 мм с

35 производительностью от 0,88 до 15,2 см³/ч, на вращающийся осадительный электрод диаметром от 2,0 до 6,3 мм, при межэлектродном расстоянии от 12 до 30 см, на первый слой без остановки процесса в течение от 1,5 до 3,5 мин производят формирование второго слоя толщиной от 0,1 до 0,15 мм из того же полимерного раствора при межэлектродном

40 расстоянии от 6,0 до 8,5 см и производительности от 26,4 до 41,6 см³/ч, сразу после завершения изготовления второго слоя поверх него производят формирование третьего слоя толщиной от 0,2 до 0,4 мм при межэлектродном расстоянии от 12 до 30 см,

45 производительности процесса от 4,0 до 12 см³/ч при продолжающемся вращении осадительного электрода из раствора одного из биоразлагаемых полимеров, полученный трубчатый элемент разрезают на трубочки необходимой длины и снимают с электрода.

Фиг. 1

№ п/п	Первый слой (внутренний)						Второй слой (средний)						Третий слой (наружный)					
	П, Па·с	λ , См/см	G, см ³ /ч	L, см	Примечания	П, Па·с	λ , См/см	G, см ³ /ч	L, см	Примечания	Полимер	П, Па·с	λ , См/см	G, см ³ /ч	L, см	Примечания		
1	0,29	$2,1 \cdot 10^{-7}$	8,0	25	Слой хороший	2,9	$2,1 \cdot 10^{-7}$	30,0	6,5	проток не проникаем для желчи.	PLLCL	5,4	$3 \cdot 10^{-6}$	4	20	Проток голен		
2	0,34	$4,2 \cdot 10^{-7}$	8,0	12	Слой хороший	2,9	$2,1 \cdot 10^{-7}$	34,0	6,0	проток не проникаем для желчи.	PLLCL	5,4	$3 \cdot 10^{-6}$	8	25	Проток голен		
3	1,28	$4,2 \cdot 10^{-7}$	8,0	25	Слой хороший	12,8	$2,1 \cdot 10^{-7}$	34,0	6,5	проток не проникаем для желчи.	PLLCL	5,4	$3 \cdot 10^{-6}$	15	25	Проток голен		
4	0,34	$4,2 \cdot 10^{-7}$	8,0	30	Слой хороший	2,9	$2,1 \cdot 10^{-7}$	34,0	8,5	проток не проникаем для желчи.	PLLCL	6,4	$8,3 \cdot 10^{-7}$	30	20	Проток голен		
5	0,34	$2,1 \cdot 10^{-7}$	8,0	25	Слой хороший	2,9	$2,1 \cdot 10^{-7}$	26,4	6,5	проток не проникаем для желчи.	PLLGA	6,4	$8,3 \cdot 10^{-7}$	20	20	Проток голен		
6	0,34	$7,3 \cdot 10^{-5}$	8,0	15	Слой хороший	2,9	$2,1 \cdot 10^{-7}$	41,6	6,5	проток не проникаем для желчи.	PDLLGA	3,4	$7,8 \cdot 10^{-6}$	30	20	Проток голен		
7	0,34	$4,2 \cdot 10^{-7}$	0,88	15	Слой хороший	2,9	$2,1 \cdot 10^{-7}$	34,0	6,5	проток не проникаем для желчи.	PDLLGA	5,7	$6,2 \cdot 10^{-6}$	25	20	Проток голен		
8	0,34	$4,2 \cdot 10^{-7}$	15,2	15	Слой хороший	2,9	$2,1 \cdot 10^{-7}$	34,0	6,5	проток не проникаем для желчи.	PDLLGA	9,1	$3,6 \cdot 10^{-6}$	4	30	Проток голен		